

MODERNISMO NA REGIÃO DO CARIRI: ANÁLISE ARQUITETÔNICA DO PANORAMA HOTEL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

*Modernism in the Cariri Region: Architectural Analysis of the Panorama Hotel in
Juazeiro do Norte - CE*

*El Modernismo en la Región del Cariri: Análisis Arquitectónico del Panorama Hotel en
Juazeiro do Norte - CE*

FIGUEREDO, Daniel Igor Leite

Graduando em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro
do Norte
danieligorleite0@gmail.com

RODRIGUES, Monick Pessoa de Farias

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro
do Norte
monick.arqt@gmail.com

GOMES, Maria Eduarda Freire

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro
do Norte
eduardafreiregomes1@gmail.com

GONÇALVES, Constance Pinheiro Cardoso de Brito

Arquiteta, especialista em Formação de Professores para o Ensino Superior e Educação
Continuada pela Faculdade de Juazeiro do Norte, docente no curso de Arquitetura e
Urbanismo no Centro Universitário Maurício de Nassau de Juazeiro do Norte
constance.arq@gmail.com

RESUMO

A arquitetura moderna cearense tem início na década de 1950, sendo influenciada pela Escola Carioca e disseminada na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Na região do Cariri, a cidade de Juazeiro do Norte passava por um acelerado desenvolvimento econômico decorrente das políticas públicas de industrialização e urbanização. Nessa circunstância, cresce o turismo religioso em torno do Padre Cícero, possibilitando o surgimento do Panorama Hotel, edificação modernista elaborada por José Capelo Filho que transformou a paisagem urbana. Diante da escassez de pesquisas sobre a obra, o presente estudo teve como objetivo analisar suas características, inspirações e contexto histórico, a partir de pesquisa bibliográfica referencial, averiguação in loco e análise projetual. Com os resultados obtidos, constatou-se o seu papel significativo na formação do movimento moderno regional e na estruturação urbana, fazendo-se necessário o reconhecimento de sua relevância arquitetônica e histórica.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Análise Arquitetônica. Juazeiro do Norte.

ABSTRACT

The modern architecture of Ceará began in the 1950s, influenced by the Carioca School and disseminated at the School of Architecture of the Federal University of Ceará. In the Cariri region, the city of Juazeiro do Norte went through accelerated economic development resulting from public policies of industrialization and urbanization. In this circumstance, religious tourism grew around Padre Cícero, making possible the appearance of the Panorama Hotel, a modernist building designed by José Capelo Filho that transformed the urban landscape. Given the scarcity of research on this work, the present study aimed to analyze its characteristics, inspirations, and historical context, based on referential bibliographic research, on-site investigation, and project analysis. With the results obtained, its significant role in forming the regional modernist movement and urban structuring was verified, making it necessary to recognize its architectural and historical relevance.

Keywords: Modern Architecture. Architectural Analysis. Juazeiro do Norte.

RESUMEN

La arquitectura moderna de Ceará se inició en la década de 1950, influida por la Escuela Carioca y difundida en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Ceará. En la región de Cariri, la ciudad de Juazeiro do Norte experimentó un rápido desarrollo económico fruto de las políticas públicas de industrialización y urbanización. En esta circunstancia, creció el turismo religioso en torno al Padre Cícero, lo que permitió la aparición del Hotel Panorama, un edificio modernista proyectado por José Capelo Filho que transformó el paisaje urbano. Dada la escasez de investigaciones sobre la obra, este estudio se propuso analizar sus características, inspiraciones y contexto histórico, a partir de la pesquisa bibliográfica referencial, la investigación in situ y el análisis proyectual. Con los resultados obtenidos, se verificó su significativo papel en la formación del movimiento moderno regional y en la estructuración urbana, lo que obliga a reconocer su relevancia arquitectónica e histórica.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Análisis arquitectónico. Juazeiro do Norte.

MODERNISMO NA REGIÃO DO CARIRI: ANÁLISE ARQUITETÔNICA DO PANORAMA HOTEL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

Introdução

O surgimento do modernismo ocorreu na Europa, durante o período entre guerras, uma época envolta por conflitos, revoluções e transformações sociais marcantes. No Brasil, dois principais eventos marcaram a gênese do movimento: a Revolução iniciada pelo então presidente Getúlio Vargas, a partir de 1930, e a Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922, que expôs novos valores estéticos e desencadeou discussões acerca da formação de uma nova identidade cultural. Com a vinda de Le Corbusier ao Brasil no fim dos anos 20, o estilo ganha forma com as produções da Escola Carioca, que perduram até os anos 50, quando se populariza a Escola Paulista, tendência brutalista que substitui a irreverência tropical pelo realismo urbano. Em contrapartida, a Escola Carioca, ainda que em declínio, influencia a formação da arquitetura moderna em diversas regiões do país, como no Ceará (SIQUEIRA, 2018).

Na região cearense do Cariri, o movimento teve destaque principalmente em Juazeiro do Norte, cidade cujo crescimento se deu a partir da figura do Padre Cícero, líder religioso que, em 1889, ao protagonizar o Milagre da Hóstia, passou a ser adorado como santo, atraindo ainda hoje milhares de fiéis que anualmente visitam a cidade para participar das romarias. A partir da década de 1960, com uma urbanização acelerada e os investimentos no turismo religioso, Juazeiro consolida sua relevância política e econômica, ganhando diversas edificações modernas produzidas por uma safra de arquitetos originários da capital (PEREIRA, 2014).

Nesse cenário, em 1984 ocorre a inauguração do edifício do Panorama Hotel, um projeto de autoria do arquiteto José Capelo Filho financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Esse empreendimento deixou uma marca inconfundível na arquitetura local, com sua composição dinâmica e funcional, evidenciando elementos volumétricos que ainda hoje se sobressaem na paisagem da cidade. Diante da inexistência de estudos voltados para a análise dessa edificação, esta pesquisa surge com a proposta de destrinchar suas características construtivas e o seu contexto histórico, como forma de contribuir com o reconhecimento de sua relevância enquanto obra moderna.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa que se dividiu em três etapas. Primeiramente, foi feito o levantamento de dados bibliográficos em livros, artigos acadêmicos, reportagens e fotografias que contribuíram para o entendimento das características modernas e inspirações do Panorama Hotel. Tais pesquisas abrangeram a história da arquitetura moderna brasileira, com foco na popularização do movimento no Ceará e o desenvolvimento econômico, urbano e turístico de Juazeiro do Norte entre as décadas de 1950 e 1980.

Em um segundo momento, foi realizado um trajeto guiado por um dos proprietários do imóvel, que está localizado no centro da cidade, para a sua averiguação in loco. Durante a visita, a equipe realizou registros fotográficos e anotações acerca dos seguintes pontos: localização, características modernistas, acessos e circulações, delimitação dos espaços, conforto térmico, mobiliário, revestimentos, reformas e estado de conservação das instalações. Por fim, com o acesso a documentos de extrema relevância para o estudo, como o projeto arquitetônico e estrutural original, relatórios técnicos, fotografias antigas e dados acerca das instalações prediais e do período de construção, foi realizada uma análise projetual e documental, sendo reunidas informações sobre soluções estruturais, adaptação à topografia, partido arquitetônico e programa de necessidades original.

O trabalho teve como objetivo contribuir para o entendimento das características modernistas do Panorama Hotel e de sua participação no processo de transformação da paisagem juazeirense, a partir de uma análise do contexto histórico da construção e dos princípios construtivos empregados no seu projeto, produzindo um documento com informações relevantes para o entendimento do surgimento e popularização da arquitetura moderna na cidade de Juazeiro do Norte.

Arquitetura moderna no Ceará

Até meados do século XX, a produção arquitetônica cearense era marcada pela atuação de leigos. Na década de 1950, uma geração de arquitetos formados no Rio de Janeiro e em Recife, como Enéas Botelho, Liberal de Castro, Neudson Braga, Marrocos Aragão, Marcílio Dias, José Armando Farias e Ivan Brito, retornam ao Ceará e fomentam as primeiras discussões sobre a arquitetura moderna no estado, em conjunto com a atuação de profissionais migrantes, como Acácio Gil Borsoi e Sérgio Bernardes. Nesse período, os projetos apresentavam grande influência da Escola Carioca, utilizando esquadrias generosas, modulação estrutural, pilotis, planta livre e *brises-soleil* (SIQUEIRA, 2018).

Durante as décadas de 1960 e 1970, o Ceará passa por um processo de desenvolvimento urbano acelerado, decorrente da fundação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), em 1952, e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959. Em parceria com o Governo Estadual, esses dois órgãos promovem diversas obras viárias e de infraestrutura tanto na capital quanto no interior do estado. Ao mesmo tempo, graças ao turismo praiano em ascensão, a especulação imobiliária e o processo de verticalização tornam-se cada vez mais fortes em Fortaleza, que também se expandia periféricamente com a construção de conjuntos habitacionais financiados pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), criado em 1967 (DUARTE JUNIOR, 2018).

Diante desse cenário, a demanda por projetos arquitetônicos públicos e privados cresce substancialmente, de modo que a consolidação da arquitetura moderna no estado remonta a edificações de grande relevância, como o Centro de Exportadores do Ceará, de Neudson Braga, em 1962, que se destaca pelo painel *Estivadores*, de Zenon Barreto, e o Palácio Progresso, de Liberal de Castro, em 1969, primeiro grande edifício de escritórios do município. Esse último profissional, vale destacar, foi um dos autores do projeto moderno da Arena Castelão, em 1969, em conjunto com Gerhard Ernst Borman, Reginaldo Mendes Rangel e Marcílio Dias de Luna (DUARTE JUNIOR, 2018).

Concomitantemente, o grupo pioneiro de arquitetos atuantes no estado se mobilizava para a criação de um curso de Arquitetura na Universidade Federal do Ceará (UFC), fundada em 1954. Finalmente, em 1964 é estabelecida a Faculdade de Artes e Arquitetura, no Campus do Benfica, tendo como primeiro diretor Hélio Duarte e professores como Liberal de Castro, Neudson Braga e José Armando Farias, que transmitem suas ideias modernistas para uma nova safra de jovens profissionais. O grupo de docentes também fica responsável por idealizar diversos prédios da instituição, como a Residência Universitária, projetada por Ivan Brito. Nasce, assim, um movimento moderno adaptado ao clima, aos materiais e à cultura locais, utilizando soluções para a criação de áreas sombreadas, o aproveitamento da ventilação e a filtragem da iluminação natural, como cobogós, varandas, beirais, brises e marquises (ANDRADE; DIÓGENES, 2014).

Enquanto isso, a região Cariri, no centro-sul do estado, também sentia os efeitos das políticas públicas de desenvolvimento econômico. A partir de 1961, com a distribuição da energia elétrica vinda de Paulo Afonso, a sociedade carirense adota novos hábitos de consumo, resultando no surgimento de vários estabelecimentos comerciais e, conseqüentemente, no crescimento do setor terciário local. Na mesma época, diversas indústrias de médio e grande porte se instalam na região, graças aos incentivos fiscais promovidos pela SUDENE (PEREIRA, 2014).

Em meio a tais mudanças, em 1963 surge o primeiro prédio moderno de Juazeiro do Nordeste: a sede da Prefeitura Municipal, projetada por Neudson Braga. A edificação é composta por um prisma retangular com três pavimentos e exibe características da Escola Carioca, como janelas em vidro com bandeiras superiores em venezianas, varandas, térreo com pilotis e planta livre. Alguns anos depois, em 1969, é construída a Agência do Banco do Brasil, que possui uma simplicidade arquitetônica semelhante à Prefeitura, apresentando uma fachada totalmente plana e aberturas preenchidas com esquadrias em fita (RIBEIRO, 2022).

A partir da década de 1970, os primeiros arquitetos formados na Escola de Arquitetura da UFC passam a atuar no mercado, contribuindo para a qualidade técnica e estética da paisagem urbana cearense. Muitos deles, como Fausto Nilo e Paulo Cardoso, tornaram-se funcionários públicos e passaram a atuar em obras estatais em todo o estado (DUARTE JUNIOR, 2018). Na terra do Padre Cícero, a pesquisa de Ribeiro (2022) identifica a construção de oitos edifícios modernos, todos projetados por arquitetos formados em Fortaleza. Três deles — o Ginásio Municipal, o Centro Cultural César Cals e o Banco Bancesa — já foram demolidos, enquanto os demais ainda são pontos de referência na paisagem urbana local.

Em uma dessas edificações, o Mercado Central Municipal, observa-se a utilização da laje nervurada, dando protagonismo à estrutura e evidenciando o uso do concreto cru, características que demonstram a forte influência da Escola Paulista no modernismo do Ceará entre os anos 1970 e 1980. O “brutalismo cearense”, como ficou conhecido, foi um resultado do experimentalismo da nova geração formada na UFC, que aliou características do estilo brutalista difundido por Vilanova Artigas a elementos da arquitetura vernacular regional e soluções para a amenização climática (DUARTE JUNIOR, 2018).

Outro reflexo dessa tendência estilística em Juazeiro do Norte é a Agência Banco do Nordeste, de 1978, do arquiteto egresso da UFC, Wesson Monteiro Nóbrega, que se diferenciou dos demais projetos da época por sua escala grandiosa, detendo oito pavimentos que, na época, fizeram dele

o empreendimento mais alto da região. O prédio exibe uma imponente fachada protegida por brises de concreto, recurso que lhe atribui dinamismo estético e conforto térmico, sendo também empregado na sede da Biblioteca Pública Municipal, construída no mesmo ano. Outra característica brutalista da obra é o seu hall interno com laje formada por domus, proporcionando iluminação natural zenital (RIBEIRO, 2019). Com sede em Fortaleza, o BNB foi responsável por financiar diversas obras de arquitetos cearenses nas décadas seguintes. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, a instituição subsidiou o projeto do Panorama Hotel, objeto do presente estudo.

O Panorama Hotel

Segundo Pereira (2014), na década de 1960 a política cearense é marcada pelo coronelismo, fruto da aliança entre Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals. Em 1963, Humberto Bezerra de Menezes é eleito prefeito de Juazeiro do Norte, iniciando a hegemonia dos Irmãos Bezerra no Ceará e consolidando a relevância política e econômica da cidade. Nessa ocasião, são construídas diversas obras públicas, como a rodoviária e a prefeitura municipais, além de escolas, hospitais e praças, no intuito de demonstrar o poder econômico dos coronéis e promover o clientelismo (PEREIRA, 2014).

Em 1969, no mandato do prefeito Mauro Sampaio, foi inaugurada a estátua do Padre Cícero na Colina do Horto, um monumento de mais de 30 metros que se tornou o ponto de maior relevância para o turismo do Cariri, atraindo anualmente milhares de fiéis que almejam receber a bênção do “padim”. Diante da necessidade de uma infraestrutura adequada para o acolhimento dos novos visitantes, em 1972 o então prefeito Orlando Bezerra de Menezes construiu, no centro da cidade, em frente à Praça Padre Cícero, o Hotel Municipal de Juazeiro do Norte, edificação moderna que contribuiu para a formação da paisagem urbana e o impulsionamento do setor hoteleiro local.

Na virada da década de 1970 para 1980, o comércio juazeirense, cada vez mais fortalecido pelos novos hábitos de consumo e o forte turismo religioso, fez com que o setor terciário passasse a ocupar mais da metade da população economicamente ativa (PEA). A criação do Mercado Municipal, em 1979, também reforçou a expansão da economia informal, contribuindo para o reconhecimento de Juazeiro do Norte como polo varejista da região. Ainda, iniciou-se um processo de reestruturação do território municipal, com a criação do Distrito Industrial do Cariri, a suburbanização decorrente da expansão periférica e o desenvolvimento dos bairros Triângulo e Lagoa Seca, onde surgem diversos loteamentos voltados para a classe mais abastada (PEREIRA, 2014).

Nesse momento, tendo em vista a tendência de verticalização vinda da capital e a necessidade de novos empreendimentos que acompanhassem o progresso urbano em Juazeiro do Norte, o BNB e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), por meio de uma iniciativa da SUDENE, financiaram o projeto de um hotel moderno, em grande escala, no centro da cidade. A proposta arquitetônica chegou à Agência Banco do Nordeste municipal já completa, com plantas baixas, cortes, fachadas e projeto estrutural. A oferta foi aceita pelo comerciante José Hildeberto Mendonça e Silva, que realizou a execução do prédio juntamente ao seu cunhado, Francisco Assis Leite.

O autor do projeto foi o arquiteto José Capelo Filho, nascido em Fortaleza em 6 de setembro de 1946. Pepe, como era conhecido, graduou-se na faculdade de Artes e Arquitetura pela Universidade

Federal do Ceará (UFC), em 1972, e em 1984 tornou-se doutor pela Universidade Politécnica Superior de Arquitetura, na Espanha, especializando-se em restauração arquitetônica. No início de sua carreira, trabalhou no escritório de Neudson Braga, tendo seu trabalho influenciado, notoriamente, pelos ideais modernistas do arquiteto. Nas décadas seguintes, atuou como diretor do departamento de Patrimônio Histórico-Cultural da Prefeitura Municipal de Fortaleza, sendo responsável pelo restauro de obras como o Mercado dos Pinhões, a casa de Thomaz Pompeu Sobrinho e a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Também atuou nos projetos de restauração do Beco do Cotovelo, em Sobral, e do Sítio Caldeirão, no Crato. Anos depois, retornou à UFC como professor, falecendo em 18 de janeiro de 2016 em Havana, Cuba.

A construção foi iniciada em 02 de janeiro de 1982 e concluída em 20 de fevereiro de 1984, sendo inaugurada em 24 de março de 1984 pelo deputado federal e ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Mauro Castelo Branco Sampaio. O evento de inauguração contou com a participação de personalidades como Camillo Calazans de Magalhães, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o então vice-governador José Adauto Bezerra, além do prefeito municipal Manoel Salviano Sobrinho, que teve participação ativa nos trâmites legais da construção.

O hotel está localizado na Rua Santo Agostinho, no coração da cidade, próximo à Praça Padre Cícero e aos pontos turísticos locais (Figura 1 – A). Originalmente, o projeto previa 6 andares de apartamentos, além de um subsolo, do térreo, de um terraço e da cobertura, no entanto, devido à grande quantidade de concreto, aço e madeira empregados na estrutura, foi possível acrescentar mais 2 pavimentos ao prédio, totalizando 75 quartos e fazendo dele o mais alto de todo o município até então, dando continuidade ao processo de verticalização no centro histórico iniciado com a construção da Agência Banco do Nordeste, em 1978 (Figura 1 – B). Ainda hoje o edifício é o mais elevado do centro histórico juazeirense, destacando-se em meio aos imóveis comerciais e residenciais, em sua maioria térreos, dos arredores.

Figura 1: Fachada principal do Panorama Hotel (A) e Corte esquemático (B).

Fonte: Acervo do Panorama Hotel.

O projeto estrutural foi responsabilidade do calculista Paulo W. P. Pessoa, que elaborou os detalhamentos de toda a fundação e das sustentações de aço utilizadas durante a obra. A estrutura

do prédio foi erguida em concreto armado, com a utilização de madeira nas formas para a concretagem e tijolos cerâmicos para as vedações dos ambientes. Devido a seu caráter plástico e baixo custo, o concreto armado foi o material mais utilizado nos projetos modernos brasileiros. Sua popularização no Ceará se deu principalmente na década de 1950, quando os avanços nas técnicas de produção do material e nos cálculos estruturais, além da fundação da Escola de Engenharia da UFC, em 1956, causaram uma tendência de verticalização dos prédios na capital (SIQUEIRA, 2018).

A volumetria da edificação é composta por dois blocos principais no formato de prisma retangular: um horizontal, com acesso no térreo, onde estão localizados os setores social e de serviços, e um vertical, reservado para os apartamentos, que repousa sobre pilotis. Esse tipo de composição plástica tornou-se comum na arquitetura moderna brasileira, a partir da construção do Reservatório d'Água de Olinda, de Luiz Nunes, em 1936, cuja implantação foi constituída por dois paralelogramos, um vertical e um horizontal, interligados por um pavimento intermediário vazado em pilotis que atribui leveza à obra (MARQUES, NASLAVSKY, 2011).

Os desníveis do terreno foram aproveitados, utilizando degraus para dar acesso ao saguão elevado em relação ao passeio e construindo um subsolo para a garagem. A marquise robusta e imponente sacada na entrada do edifício oferece sombra e atrai a atenção dos transeuntes, convidando-os a entrar e conhecer o local. Como nas faces externas, as paredes e os pilares do saguão são revestidos com placas naturais de ardósia, pedra muito utilizada na época, algumas já enferrujadas e escurecidas pelas marcas do tempo. A fachada ganha vida com canteiros repletos de espécies de plantas tropicais diversificadas que contrastam com o cinza do bloco horizontal. As esquadrias de vidro são todas originais da época — o único material trocado nesse espaço foi o revestimento do piso —, cobrindo as paredes da recepção de uma ponta a outra e conectando interior e exterior.

O projeto do hotel demonstra que ele foi elaborado de forma modulada, possibilitando uma construção mais rápida, prática e econômica. As plantas dos pavimentos que compõem o bloco retangular apresentam uma malha quadriculada de pilares que sustentam a edificação em conjunto com as vigas e as lajes. No volume vertical, foi adotado um pavimento-tipo que se repete nos 7 primeiros andares de apartamentos e no oitavo andar sofre subtrações na grelha de paredes que configuram os ambientes internos (Figura 2). O uso da modulação no modernismo tem origem no racionalismo da Bauhaus, escola de artes alemã que desenvolveu uma arquitetura baseada no modelo industrializado de fabricação em larga escala, trabalhando com múltiplos e submúltiplos de um módulo inicial para garantir um processo produtivo mais funcional.

Figura 2: Planta baixa do 3º ao 7º pavimento (A) e planta baixa do 8º pavimento (B).

Fonte: Acervo do Panorama Hotel.

Ao entrar na recepção, o visitante encontra um ambiente agradável, com cores claras nas paredes e uma decoração composta por objetos decorativos que retratam a cultura juazeirense. O espaço já passou por reformas na pintura, nos revestimentos, nas bancadas e na iluminação. Ainda no térreo há um auditório com capacidade para 110 pessoas, onde ocorrem diversos eventos, além da lavanderia, do almoxarifado e de espaços para duas lojas, onde antigamente funcionava uma agência de turismo. Os elevadores que transportam os hóspedes entre os 10 pavimentos do prédio ainda possuem a mesma estrutura original da inauguração, no entanto, a caixa de máquina passou por atualizações, substituindo o funcionamento mecânico por um sistema digital.

No segundo pavimento está localizada a área de lazer, um ambiente aberto com piscina, bar, restaurante e espaço para festas (Figura 3 – A). Nele é possível perceber a clara inspiração de Capelo nos cinco pontos da nova arquitetura, formulados em 1926 por Le Corbusier: pilotis, planta livre, fachada livre, janelas em fita e terraço-jardim, tendo este último o intuito de reaproximar os moradores das cidades da natureza (BRUAND, 2010). Sob tal influência, o terraço do Panorama Hotel apresenta uma parede verde composta por árvores floridas e arbustos que funcionam como uma barreira vegetal contra a paisagem urbana circundante, contribuindo com a ventilação no local e criando um microclima agradável.

Ainda, é possível notar neste andar o uso de pilotis, que sustentam o bloco vertical, recuando a face externa do restaurante para favorecer a circulação, recurso também empregado no saguão principal, onde o vão livre cria uma conexão entre o espaço público e o privado (Figura 3 – B). Segundo Bruand (2010, p.13), o térreo livre e o prédio sobre pilotis foram “a solução preferida pelos arquitetos brasileiros”, por permitirem a permeabilidade dos ventos e a interação social.

Figura 3: Planta baixa do terraço (A) e área de lazer atualmente (B).

Fonte: Acervo do Panorama Hotel.

Desde a inauguração, os únicos materiais trocados no terraço foram os revestimentos do piso e da piscina, sendo mantidos os ladrilhos no bar, as esquadrias de vidro, o mural com uma pintura desgastada e as placas de ardósia que cobrem paredes, vigas e pilares. O mobiliário do restaurante, totalmente feito em madeira maciça, também é original da época e apresenta um ótimo estado de conservação.

A fachada principal dos andares de apartamentos, localizada ao norte, apresenta cores em tons neutros e varandas em forma de cubo repetidas de maneira alternada entre os pavimentos, formando um jogo dinâmico de formas, sombras e movimentos (Figura 4 – A). O plano retangular totalmente liso e sem adornos remete à ideia de fachada livre e à simplicidade geométrica do modernismo, quebrando a monotonia visual com a replicabilidade dos volumes sacados, que se tornaram o maior destaque da arquitetura do hotel. Há, ainda, abaixo de cada varanda, caixas de concreto onde seriam colocados os aparelhos de ar-condicionado, que também se repetem e contribuem com a harmonia estética do imóvel (Figura 4 – B).

Figura 4: Projeto original da fachada principal (A) e hotel visto do terraço (B).

Fonte: Acervo do Panorama Hotel.

Cada um dos andares conta com um total de dez quartos com banheiro ligados por um corredor lateral. O oitavo andar, no entanto, possui cinco suítes com sala de estar, closet e banheiro, cada uma ocupando o espaço equivalente a dois apartamentos nos outros andares. Ele foi o único que ainda não passou por reformas significativas, apresentando forro e piso originais em madeira maciça e lajotas cerâmicas no piso do banheiro e do closet que antes estavam revestindo o piso de todo o prédio. As esquadrias também são originais da época, como as bancadas e peças sanitárias e grande parte dos mobiliários. Nas varandas, que possuem uma vista privilegiada da cidade, é possível ter a visualização superior dos volumes sacados de maneira intercalada.

Segundo Andrade e Diógenes, a respeito dos arquitetos cearenses pioneiros, “Em seus primeiros trabalhos, esse grupo de arquitetos utiliza principalmente as lições da “escola carioca”, perceptíveis na preocupação constante com a ventilação e insolação naturais, mediante o uso de cobogós e do brise soleil.” (2013. p. 106). Nesse sentido, graças ao contato com ideias modernistas durante a graduação, é notável o cuidado de José Capelo quanto ao conforto térmico na edificação. Na fachada posterior (Figura 5), por exemplo, localiza-se o corredor lateral dos apartamentos, onde as generosas aberturas previstas no projeto original foram vedadas com esquadrias em metal preto, cerca de dez anos após a inauguração, por conta da entrada de água da chuva. Tais aberturas remetem à ideia das janelas em fita e proporcionam uma vista panorâmica de Juazeiro do Norte.

Houve, ainda, a distribuição de cobogós nas paredes das escadas, elemento vazado em concreto presente em diversas obras modernas cearenses, como a Residência Universitária da UFC e a Secretaria de Educação do Ceará, ambos projetos de Neudson Braga. O protagonismo desse elemento no modernismo brasileiro teve início em Recife, onde foi criado em 1929 por um trio de engenheiros, tendo uma ampla aceitação nas regiões de clima quente por possibilitar a criação de paredes sólidas e baratas que permitiam a entrada de ventilação e a filtragem da insolação (BRUAND, 2010).

Figura 5: Imagens da fachada posterior na década de 1980.

Fonte: Acervo do Panorama Hotel.

Lateralmente, o edifício possui empenas cegas, o que se explica tanto pelo destaque pretendido na fachada frontal quanto pela incidência do sol da tarde no lado oeste. Estão sendo pensadas alternativas para a preparação das saídas de emergência contra incêndios, visto que na época ainda

não estavam vigentes as normas técnicas da atualidade. No subsolo há a garagem, o depósito e a casa de máquinas da piscina, que foi construída acima da rampa de acesso de veículos. Na cobertura há o maquinário do elevador, placas solares, antenas de Internet e a caixa d'água, um prisma retangular que atribui ainda mais verticalidade à obra.

Prestes a completar quarenta anos, o Panorama Hotel continua funcionando plenamente, ainda que com o passar dos anos tenha perdido espaço para hotéis mais altos e modernos que surgiram na cidade. Sua arquitetura continua praticamente intacta e ainda se destaca em meio à paisagem urbana local.

Considerações Finais

A partir desta pesquisa, conclui-se que a obra do Panorama Hotel teve um papel fundamental na formação do movimento moderno em Juazeiro do Norte, apresentando uma composição volumétrica até então inédita na paisagem urbana local. O térreo livre com influências brutalistas, o terraço-jardim com pilotis, o emprego de cobogós e generosas aberturas para a garantia do conforto térmico e o jogo de formas geométricas que atribui dinamismo à fachada revelam a influência do modernismo cearense, movimento pautado na adaptação do estilo internacional aos condicionantes climáticos, culturais e econômicos regionais.

Ainda, percebe-se que a construção estudada foi determinante na popularização a nível regional das técnicas construtivas modernas, como a verticalização, a modulação estrutural e o uso do concreto armado, características que revelam os princípios de funcionalidade e industrialização disseminados pela Bauhaus e seriam recorrentes na produção arquitetônica juazeirense das décadas seguintes. Nesse sentido, o prédio apresenta clara importância para o entendimento da historiografia local, por revelar o contexto sociopolítico de industrialização, desenvolvimento econômico e reestruturação urbana no qual estava inserido, evidenciando a transformação do centro histórico e os investimentos no setor terciário de Juazeiro do Norte a partir dos anos 1970.

No entanto, ainda que a edificação tenha um papel tão relevante para a compreensão do processo de ascensão socioeconômica da região e da construção da paisagem urbana juazeirense, uma parcela significativa da população não compreende sua riqueza arquitetônica e o seu caráter documental, tendo em vista a inexistência de análises técnicas sobre sua arquitetura e de projetos de divulgação e valorização do modernismo local como um todo, consequência da negligência do Estado quanto à manutenção da memória do patrimônio cultural e construtivo moderno. Sob essa ótica, encerra-se o presente estudo com a expectativa de que ele possa colaborar com a celebração do Panorama Hotel, que está prestes a completar quarenta anos de existência e deve ser reconhecido por sua grandiosidade histórica e arquitetônica.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Margarida Júlia Sales; DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira. **O Modernismo Arquitetônico em Fortaleza**. In: JUCÁ NETO, Clóvis Ramiro; GONÇALVES, Adelaide; BRASIL, Alexia Carvalho (Org.). *Arquitetura Moderna Campus do Benfica – Universidade Federal do Ceará*. Fortaleza: Edições UFC, 2014. v. 1. p. 97-116.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

DUARTE JUNIOR, Romeu. **Breve história da arquitetura cearense**. 1. ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2018.

MARQUES, Sonia; NASLAVSKY, Guilah. Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife. **Arquitextos**, São Paulo, ano 11, n. 131.02, abr. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826>. Acesso em: 20 maio 2023.

PEREIRA, Cláudio Smalley Soares. **Centro, centralidade e cidade média: o papel do comércio e serviços na reestruturação da cidade de Juazeiro do Norte/CE**. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Curso de Pós-graduação em Geografia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2014.

RIBEIRO, Hévila R.C.; COUTINHO, Carolina. M. B. Patrimônio Arquitetônico no Sertão Cearense: Identificação e análise de edificações com filiações modernistas na cidade de Juazeiro do Padre Cícero. *In*: Seminário Docomomo Brasil, 13., 2019, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: IAB, 2019. p. 1-15.

RIBEIRO, Hévila; Donegan Lucy; Vidal Wynlna. Onde está o edifício moderno e para onde foi a cidade? Arquitetura moderna e centralidades em Juazeiro do Norte – Ceará, Brasil. **Cadernos PROARQ**, Rio de Janeiro, n. 38, p. 173-193, jul. 2022. Disponível em: <https://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/pt/paginas/edicao/38>. Acesso em: 20 maio 2023.

SIQUEIRA, Cristiane de Araújo Alves. **Neudson Braga e o Modernismo Arquitetônico em Fortaleza**. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Design) – Curso de Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.